

SHAXSTIŇ EMOTSIONAL TARAWI HÁM ONI ÚYRENIW

Mambetiyarova Venera Reyimbaevna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va Psixologiya kafedrası assistanti

Joldasbaeva Baxtigul Quwanishbaevna

Berdaq atindag'i Qaraqalpaq Mamleketlik Universiteti Shimbay fakulteti 2-kurs ameliy psixologiya studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519367>

***Annotatsiya.** Usı tezis shaxstıń emotsional tarawı, onıń strukturalıq bólimleri hám áhmiyeti keń kórsetilgen. Emotsiyalar, sezimler hám keyip insannıń ishki psixologiyalıq jaǵdayı jáne social ortalıq menen óz-ara baylanıslılıǵın ańlatadı. Maqalada shaxstıń emotsional salasın úyreniw ushın baqlaw, intervyu, eksperiment, psixodiagnostik testler hám dóretiwshilik iskerlikti analiz qılıw sıyaqlı metodlar kórip shıǵılǵan. Sonıń menen birge, emotsional intellektni rawajlandırıwdıń tálim, psixoterapiya hám kadrlardı basqarıw sıyaqlı tarawlarda ámeliy qollanıwı kórsetip ótilgen. Bul maqala emotsional tarawdı analiz qılıw jáne onı basqarıw boyınsha ilimiy hám ámeliy jantasıwları ańǵarıwda paydalı boladı.*

Kirisiw

Insan shaxsınıń rawajlanıwda emotsional tarawdıń áhmiyeti kútá úlken bolıp tabıladı. Bul tarawdıń insannıń sezim-sezimlerin basqarıw, ózin ańǵarıw jáne social ortalıqqa kelisiw processlerinde zárúrli orın tutadı. Emotsiyalar, sezimler hám keyip insannıń ishki dúnyası menen sırtqı dúnya arasında baylaw kópir wazıypasın atqaradı. Usı maqalada emotsional tarawdıń mazmunı, onıń strukturalıq bólimleri hám olardı úyreniw metodları haqqında tolıq maǵlıwmat beriledi.

Emotsional tarawdıń mánisi

Emotsional tarawdıń insan psixologiyasınıń ajıralmaytuǵın bólegi bolıp, sezim-sezimlerdi, sezimlerdi, keyipti hám olardıń shaxs turmısına tásirin óz ishine aladı. Emotsiyalar insannıń óz mútajliklerine, social ortalıqqa hám jaǵdayǵa bolǵan subyektiv qatnasın sáwlelendiriwshi psixologiyalıq process bolıp tabıladı.

Emotsional tarawdıń úsh tiykarǵı elementten dúziledi:

Bul qısqa múddetli psixologiyalıq reaksiyalar bolıp tabıladı. Olar kóbinese arawlı bir jaǵdaylarǵa salıstırǵanda juwap retinde júzege keledi. Mısalı, quwanış, ǵázep, qáweter sıyaqlı sezimler adamdıń maqsetleri yamasa mútajlikleri qandirilganda yamasa qandirilmaganda payda boladı.

Sezimler:

Sezimler kóbirek turaqlı hám uzaq múddetli bolıp, shaxstın turmıslıq tájiriyesi hám qádiriyatlarına tiykarlanadı. Olar insan iskerligine tásir kórsetetuǵın motivatsion faktorlardı qáliplestiredi. Mısalı, muhabbat, húrmet, jerkenish sıyaqlı sezimler shaxstın social qatnaslaridagi zárúrli faktorlardan biri bolıp tabıladı.

Emotsional tarawdı úyreniwdiń aktualıǵı

Búgingi kúnde shaxstın emotsional salasın úyreniw psixologiyada zárúrli jónelislerden biri esaplanadı. Zamanagóy jámiyette insanlar kóp jaǵdaylarda stress, emotsional párawanlıqtın aynıwı hám túrli unamsız sezimler menen to'qnash keledi. Bul bolsa emotsional intellektni rawajlandırıw jáne onı basqarıw zárúrligini asıradı. Emotsional tarawǵa tiyisli izertlewler tálim, den sawlıqtı saqlaw, jumıs iskerligi hám jeke qatnaslar tarawlarında keń qollanıladı.

Emotsional tarawdı úyreniw metodları

Shaxstın emotsional salasın úyreniw ushın hár qıylı metodlardan paydalanıladı. Tórende olardıń túpkiliklileri keltirilgen:

Baqlaw usılı:

Bul metod shaxstın tábiyiy ortalıqtaǵı emotsional reaksiyaların baqlaw arqalı ámelge asırıladı. Mısalı, balalar bog'chasida tárbiyashiler balalardıń oyın processindegi sezim-sezimlerin analiz etip, olardıń emotsional rawajlanıw dárejesin anıqlawları múmkin. Baqlaw arqalı real hám tuwrıdan-tuwrı maǵlıwmat alıw múmkinshiligi bar.

Intervyu hám sorawnamalar:

Bul metodlar shaxstın óz sezim-sezimleri hám emotsiyaları haqqında sóylep beriwine tiykarlanadı. Arnawlı sorawnamalar hám testler járdeminde shaxstın emotsional turaqlılıq dárejesi, stresske shıdamlılıǵı jáne social qatnaslarǵa tayınlıǵı bahalanadı. Mısalı, “Emotsional intellekt testi” bul tarawda keń qollanıladı.

Eksperiment:

Eksperimental usılda shaxsqqa túrli stimullar (dawıslar, suwretler, tekstler) usınıs etilip, onıń emotsional reaksiyaları uyreniledi. Bul usıl psixofiziologikalıq ólshewler menen qosıp alıp barılǵanda anıqlaw nátiyjeler beredi. Mısalı, EEG (mıy iskerligin ólshew) yamasa EMG (bulshıq et iskerligin ólshew) arqalı emotsional reaksiyalardı atap kórsetiw múmkin.

Juwmaq

Shaxstın emotsional tarawı onıń psixologiyalıq jáne social rawajlanıwda úlken orın tutadı. Sezim-sezimler, sezimler hám keyip insannıń turmıs sapası, ózin ańǵarıw hám qatnaslarǵa tásir kórsetedi. Bul tarawdı tereń úyreniw ushın zamanagóy metodlardan paydalanıw insanlardıń

Dekabr, 2024-Yil

emotsional turaqlılıgındı asırıwǵa, stress hám unamsız jaǵdaylardı kemeytiwge xızmet etedi. Zamanagóy jámiyette emotsional intellektni rawajlandırıw arqalı jeke hám professional tabısqa erisiw múmkin.

REFERENCES

1. Рейимбаевна, М. В. "ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ В РАЗВИТИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ." *Inter education & global study* 8 (2024): 455-461.
2. Daribaev, Atabay, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "THE RELATIONSHIP OF OUR YOUTH IN THE ERA OF GLOBALIZATION WITH THEIR PARENTS DURING ADOLESCENCE." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 245-247.
3. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Sipatdinov Arman Sharafatdinovich. "GLOBALLASHUV ASRIDAGI YOSHLARIMIZNING O'SMIRLIK DAVRIDAGI OTA-ONALAR BILAN MUNOSABATI." (2024).
4. Jansulu, Tursinbaeva, and Mambetiyarova Venera. "SOTSIAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI." (2024).
5. Mambetiyarova, Venera, and Jansulu Tursinbaeva. "PERSONALITY PROBLEM IN SOCIAL PSYCHOLOGY." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 303-305.
6. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." *European International Journal of Pedagogics* 4.05 (2024): 16-19.
7. Alpamis, Bazarbaev, and Mambetiyarova Venera. "SOCIAL PSIXOLOGIYADA KISHI TOPARLAR PSIXOLOGIYASI." *Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbıq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari* 31.2 (2024): 150-153.
8. Mambetiyarova, Venera, and Sulaymon Nazarov. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." *Modern Science and Research* 3.6 (2024).
9. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Nazarov Sulaymon. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." (2024).
10. Sipatdinov, Arman, and Venera Mambetiyarov. "KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOYLAHISH JARAYONINI TO'G'RI TASHKIL ETISH SHARTLARI." *Modern Science and Research* 3.10 (2024): 269-273.

Dekabr, 2024-Yil

11. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera, and Umirzakova Laylo Mansurjon Qizi. "XARAKTER AKSENTUATSIYASI." *Научный Фокус 2.19* (2024): 50-55.
12. Venera, Mambetiyarova, and Shodiyorova Fazilat Obid Qizi. "SHAXSNING EMOTSIONAL JABHASI VA UNI O'RGANISH METODLARI." *Научный Фокус 2.19* (2024): 208-213.
13. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera. "TATBIQIY SOTSIAL PSIXOLOGIYA." *Научный Фокус 2.19* (2024): 47-49.
14. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera. "SHAXS TEMPERAMENTINI O'RGANISH METODLARI." *MASTERS 2.11* (2024): 9-16.
15. Rayimbayevna, Mambetiyarova Venera. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYS VA OILA INTEGRATSIYASI." *Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 37.2* (2024): 150-153.
16. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera. "ETNOPSIKOLOGIYA FANINING PREDMETI, VAZIFALARI VA METODLARI." *Modern education and development 15.7* (2024): 304-308.
17. Mambetiyarova, Venera, and Aytbike Oralbaeva. "DIN PSIXOLOGIYASINING ZAMONAVIY FANLAR TIZIMIDAGI TUTGAN O'RNI." *Modern Science and Research 3.12* (2024): 100-104.
18. Ilyasova, Gulnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "OILA SHAXS IJTIMOYILASHUVIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MUHIM OMIL SIFATIDA." *Modern Science and Research 3.12* (2024): 601-604.
19. Tursinbaeva, Jansulu, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "TATBIQIY IJTIMOY PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI." *Modern Science and Research 3.12* (2024): 605-608.
20. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera, and Jumabayeva Marupa. "OTA-ONA VA FARZANDLAR MUNOSABATINING XUSUSIYATLARI." *TADQIQOTLAR. UZ 51.6* (2024): 20-23.
21. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera, and Dáwletbaeva Gúmisay. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA VA OILA INTEGRATSIYASI." *TADQIQOTLAR. UZ 51.6* (2024): 34-37.
22. Maxsetbaeva, Dilnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "MILLIY XARAKTER VA ETNIK IDENTIKLIKNING SHAKLLANISHI VA ULARNING

Dekabr, 2024-Yil

- GLOBAL O 'ZGARISHLARDAGI ROLI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 597-600.
23. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Musaeva Gulnur. "ETNOS VA MILLAT TUSHUNCHALARINING QIYOSIY TAHLILI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 38-45.
24. Bekbergenova, Diynara, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "DINNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MOHIYATI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 593-596.
25. Mambetiyarova, Venera, and Feruza Xojametova. "ETNIK GURUHLAR PSIXOLOGIYASI TIZIMIDA ETNOSENTRIZMNING YUZAGA KELISH BOSQISHLARI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 106-110.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH